

АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИНING АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ

Юлчиев Баходиржон Собирович

ИИВ Миграция ва Фуқароликни равмийлаштириш бош бошқармаси катта инспектори, майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17141772>

Аннотация: ушбу мақолада ишни судга қадар юритиш босқичида қўлланиладиган айбсизлик презумпцияси принципага амал қилиш, унинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва Жиноят-процессуал кодексига ўзаро ўхшаш ва фарқли жиҳатлари, шунингдек унинг асосий белгилари ҳамда уларнинг бугунги кунда ҳуқуқни қўллаш амалиётида қўлланилиши ёритилган.

Калит сўзлар: айбсизлик презумпцияси, сукут сақлаш, ягона далил, ошкора суд мажлиси, айбсизлик презумпциясининг белгилари, ёпиқ суд мажлиси.

Жиноят процессида ҳар қандай шахс, аввало, инсон сифатида қонуний ҳуқуқ ва манфаатларга эга бўлиб, уларнинг дахлсизлиги демократик ҳуқуқий давлатнинг асосий тамойилларидан бири ҳисобланади. Инсон қадрлари, унинг шахсий эркинлиги ва ҳуқуқий муҳофазаси бугунги кунда ривожланган мамлакатлар таърибасида устувор конституцион қоидалар қаторида намоён бўлиб, жиноят процессида гумон қилинувчи шахснинг ҳуқуқларини таъминлаш айбсизлик презумпцияси принципи билан узвий боғлиқ ҳолда амалга оширилмоқда.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасини ислоҳ қилиш ва инсонпарварлик тамойилларини мустаҳкамлашга қаратилган кенг қўламли чоратadbирлар амалга оширилмоқда. Ушбу ислоҳотлар инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, унинг шаъни ва қадр-қимматини камситишга йўл қўймаслик, шунингдек, айби бўлмаган шахсларни ноҳақ жиноий жавобгарликка тортиш ҳолатларини бартараф этишга хизмат қилмоқда.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 28 ва 29-моддалари ҳамда амалдаги ЖПКнинг 23-моддаси ўртасидаги фарқли жиҳатлари мавжуд бўлиб, улар қуйидагилар:

1. Жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда **ошкора суд муҳокамаси** йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади.

Ошкора суд муҳокамаси тушунчаси бироз мулоҳазали, чунки амалдаги ЖПКнинг 19-моддаси биринчи қисмига кўра, барча судларда жиноят ишлари **ошкора кўрилади**, бундан *давлат сирларини қўриқлаш манфаатларига зид келадиган ҳоллар, шунингдек жинсий жиноятлар тўғрисидаги ишлар кўрилайтган ҳоллар мустасно* эканлиги қайд этилган. Шу билан бирга, ушбу норманинг учинчи қисмида эса, ўн саккиз ёшга тўлмаган шахсларнинг жиноятлари тўғрисидаги ишларни, шунингдек фуқароларнинг шахсий ҳаёти ҳақидаги маълумотларни ёки уларнинг шаъни ва қадр-қимматини камситадиган маълумотларни ошкор қилмаслик мақсадида ҳамда жабрланувчининг, гувоҳнинг ёки ишда иштирок этувчи бошқа шахсларнинг, худди шунингдек улар оила аъзоларининг ёки яқин қариндошларининг хавфсизлигини таъминлаш тақозо этилган ҳолларда

бошқа ишларни суд ажрими билан ёпиқ суд мажлисида кўришга йўл қўйилиши назарда тутилган¹.

Бундан ташқари, Олий суд Пленумининг “Суд муҳокамаси ошкоралигини ва судлар фаолиятига доир ахборот олиш ҳуқуқини таъминлаш тўғрисида”ги 4-сон қарорининг 8-банди иккинчи хатбошисига кўра, иш муҳокамасини *ёпиқ суд мажлисида* ўтказиш ҳақидаги ажрим эълон қилинганидан сўнг *процесс иштирокчилари бўлмаган шахслар, оммавий ахборот воситалари вакиллари суд мажлиси залидан четлаштирилиб*, бу ҳақда суд мажлиси баённомасида қайд этилиши кўрсатилган². Бу эса, ўз навбатида янги таҳрирдаги Конституциянинг 28-моддаси биринчи қисмига ушбу билан боғлиқ ўзгартириш киритиш заруратини кўрсатади.

2. Янги таҳрирдаги Конституциянинг 28-моддасига кўра, *айбланувчига ўзини ҳимоя қилиш учун барча имкониятлар таъминланади*. Мазкур тушунча ҳимоячи ҳуқуқидан фойдаланишга қараганда кенгроқ маънога эга. Бунда, суриштирувчи, терговчи зиммасига айбланувчига унинг ҳуқуқларини тушунтириб бериш мажбурияти юкланса, гумон қилинувчи, айбланувчи ўзига қўйилган айбловдан ҳимояланиш учун қонунда назарда тутилган барча восита ва усуллардан фойдаланишда ҳақиқий имкониятга эга бўлади. Жумладан, ўзи га қўйилган айбловни рад этиш учун далиллар тақдим этиш, ўзи кўрсатган шахсларни сўроқ қилинишини талаб қилиш ва шу каби бошқа ҳуқуқлар тушунилади. Мазкур ҳуқуқ амалдаги ЖПКнинг 48-моддасида, яъни гумон қилинувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятларида *ўзининг ҳимояланиш ҳуқуқини шахсан ўзи амалга ошириши*³, дея қисман қайд этилган. Бироқ, юқоридаги тушунча нисбатан анча кенг бўлиб, уни ЖПКнинг 23-моддасида акс эттириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

3. Конституциянинг 28-моддасига киритилган яна бир ўзгаришга кўра, айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, *маҳкумнинг* фойдасига ҳал қилиниши керак. Амалдаги ЖПКнинг 23-моддасида маҳкум тушунчаси мавжуд эмас, бироқ Конституциянинг 29-моддаси бешинчи бандида қайд этилган⁴. Бу жинойт учун ҳукм қилинган ҳар ким қонунда белгиланган тартибда ҳукмнинг юқори турувчи суд томонидан қайта кўриб чиқилиши ҳуқуқига эгаллиги билан боғлиқ. Яъни айбдорликка оид барча шубҳалар, нафақат гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, балки шахсга нисбатан суд томонидан ҳукм чиқарилганидан кейин ҳам ишда шубҳалар пайдо бўлса, у ишни қайта кўриб чиқилишини талаб қилиш ҳуқуқини англатади. Демак, асосий қонундаги ушбу жумла ҳам ЖПКда ўз аксини топиши лозим.

4. Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи исталган вақтда *сукут сақлаш* ҳуқуқидан фойдаланиши мумкин. Ушбу ҳуқуқ шахс *ўзининг айбсизлигини исботлаб беришга мажбур эмаслиги* ҳуқуқи билан бевосита боғлиқ. Жумладан, бундан фарқли ўлароқ *сукут сақлаш* исталган пайтда амалга оширилиши мумкин. Масалан, сўроқ

¹ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-протсессуал кодекси – Т. 2023. <https://lex.uz/docs/111460> Мурожаат қилинган сана 22.11.2024-й.).

² Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг “Суд муҳокамаси ошкоралигини ва судлар фаолиятига доир ахборот олиш ҳуқуқини таъминлаш тўғрисида”ги 2021-йил 21-февралдаги 4-сон қарори.

³ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-протсессуал кодекси – Т. 2023. <https://lex.uz/docs/111460> Мурожаат қилинган сана 22.11.2024-й.).

⁴ Ўзбекистон Республикасининг янги Конституцияси Т:-2024 <https://constitution.uz/uz/clause/index#section2> (Мурожаат қилинган сана: 22.11.2024 й.).

жараёнида исталган саволларга жавоб бериб, исталган саволларни эса жавобсиз қолдириш, ундан ташқари қўшимча сўроқ қилиш, юзлаштириш, таниб олиш учун кўрсатиш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш каби тергов ҳаракатларида гапирмаслик, умуман кўрсатув бермаслик каби ҳуқуқларни мисол келтириш мумкин.

Яъни, ЖПКнинг 23-моддасидаги “айбсизликни исботлаб бериш шарт эмас” жумласи билан “сукут сақлаш” сўз бирикмаси ўртасида фарқлар мавжуд. “Айбсизликни исботлаш” нафақат кўрсатувлар орқали, балки ўзининг жиноятга алоқадор эмаслигини тасдиқловчи гувоҳларни чақиртириш, далиллар тақдим этиш каби муайян ҳаракатларни ҳам ўз ичига олиши мумкин. Аммо, “сукут сақлаш” ҳуқуқи эса, фақатгина кўрсатув бермасликни англатади.

Бундан ташқари, ЖПКнинг 46 ва 48-моддаларининг биринчи қисмларида гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳуқуқларидан бири сифатида *“ўзига нисбатан қўйилган гумон (айблов) хусусида ҳамда ишнинг бошқа ҳар қандай ҳолатлари тўғрисида кўрсатувлар бериш ёхуд кўрсатувлар беришдан бош тортиш”* ҳуқуқи қайд этилган бўлиб, “бош тортиш” сўз бирикмасининг луғавий маъноси гарчи ўзбек тилининг изоҳли луғатида қайд этилмаган бўлсада, ундан бирон нарсани бажариш ёки гапиришни истамаслик, хоҳламаслик каби маънолар келиб чиқишини англаш қийин эмас. Яъни, мазкур сўз бирикмаси ҳам гумон қилинувчи, айбланувчининг янги Конституцияда белгиланган “сукут сақлаш” иборасига тўла мос, деб айта олмаймиз.

Шу боис, *“гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас ва исталган вақтда сукут сақлаш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкин”*, деган устувор қонданнинг мустаҳкамланди. Айтиш жоизки, жиноятни фош этиш ва уни содир этган шахсларни аниқлаш вазифаси каби жиноят иши бўйича исботлаш мажбурияти ҳам тўлалигича дастлабки тергов ва суриштирув органларига юклатилган.

Шахсга айблов суриштирувчи ва терговчи томонидан эълон қилиниб, унга нисбатан тергов ҳаракатлари олиб борилади. Айнан шунинг учун ҳам шахсни айбли ёки айбсизлигини исботлаш мажбурияти ушбу мансабдор шахслар зиммасида эканлигини англаш мумкин. Гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ўзининг жиноятда айблилиги ёки айбсизлигини исботлаш жараёнида иштирок этишга мажбур эмас. Агар истаса, шахс ушланган вақтидан то ҳукм чиқарилгунга қадар умуман сукут сақлаши мумкин – бу унинг мутлоқ конституциявий ҳуқуқи. Одатда, шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилганида у оғир руҳий тушкунлик ҳолатида ўзини йўқотиб қўйиши ва ушбу вазиятда айби бор ёки йўқлигини исботлаш ўзининг эмас, аслида дастлабки тергов ва суриштирув органларининг вазифаси эканлигини англамай, бевосита ўзига қарши кўрсатмалар олиш ҳолатлари бугунги ҳуқуқни қўллаш амалиётида учраб келмоқда. Сукут сақлаш ҳуқуқига оид бундай нормалар Мексика, Миср, Грузия, Сербия, Озарбайжон, Арманистон ва бошқа давлатлар Конституцияларида ҳам белгилаб қўйилган⁵. Шу боис, юқоридаги фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, бизнингча, ушбу қоида амалдаги ЖПКнинг 23-моддасида ўз ифодасини топиши мақсадга мувофиқ.

5. Конституциянинг 28-моддасига асосан янги қоида киритилиб, унга кўра, агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши *ягона далил бўлса*, у айбдор деб

⁵ <https://tsue.uz/media/uploads/2024/04/16/gmzpbpe.pdf> (Мурожаат қилинган сана: 25.11.2024 йил).

топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмас. Мазкур қоида қисман ЖПКнинг 112-моддасида қайд этилган бўлиб, айбланувчининг ўз айбига иқрор бўлиши, бу иқрор бўлиш мавжуд далиллар мажмуи билан тасдиқланган тақдирдагина, уни айблаш учун асос қилиб олиниши мумкин⁶. Бизнингча, шахс ушланган пайтда ёки унга нисбатан терговга қадар текширув ҳаракатлари бошланган пайтда айбига иқрор бўлиши терговни бир томонлама олиб бориш учун эмас, балки бошқа рад қилиб бўлмас далиллар бор-йўқлиги текширилиши лозим.

6. Ҳар бир шахс жиноят процессининг ҳар қандай босқичида, шахс ушланганида эса унинг ҳаракатланиш эркинлиги ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан эътиборан ўз танловига кўра, ҳимоячи ёрдамидан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Ушбу қоида ҳам ЖПКнинг 48-моддасида қайд этилган бўлиб, бевосита шахснинг айбсизлик презумпцияси ҳуқуқи билан боғлиқдир.

7. Шунингдек, Конституциямизнинг 28-моддаси тўртинчи қисмига “*ҳеч ким ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмас*”, деган мазмундаги инсонпарвар ва қадриятларимизга мос норма мустаҳкамланди⁷. Шу ўринда савол туғилади, нима учун жиноят иши бўйича шахс ўзига ёки яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмас?

Биринчидан, ушбу қоида шахсга нисбатан тезкор-қидирув ходими, суриштирувчи, терговчи ёки суд томонидан руҳий босим ўтказилишидан ҳимояланиш ҳуқуқини берса, иккинчидан, ўз айбига мажбуран иқрор бўлишининг олдини олишга хизмат қилади. Учинчидан эса, жиноят процесси иштирокчисидан мажбурий равишда унинг қариндошларига қарши кўрсатув олишни тақиқлайди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 116-моддасида шахснинг ўз қариндошларига қарши кўрсатув беришдаги эркинлиги белгиланган бўлиб, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошлари гувоҳ ёки жабрланувчи тариқасида фақат ўзларининг розиликлари билан сўроқ қилинишлари мумкинлиги ҳам белгилаб берилган⁸.

Юқоридагиларга кўра, айбсизлик презумпциясининг **белгиларини** қуйидагиларга ажратиш мумкин:

1) шахснинг айби қонунда белгиланган тартибда ошкора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланмагунча айбсиз деб ҳисобланиши;

2) шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча имкониятлар билан яратилиши;

3) айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилиниши;

4) гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмаслиги ҳамда исталган вақтда сукут сақлаш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкинлиги;

⁶ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-протсессуал кодекси – Т. 2023. <https://lex.uz/docs/111460> Мурожаат қилинган сана 22.11.2024-й.).

⁷ Ўзбекистон Республикасининг янги Конституцияси Т.; - 2024 <https://lex.uz/docs/6445145> (Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 15 декабрь).

⁸ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси Т.: 2024-й. <https://www.lex.uz/acts/111460> (Мурожаат қилинган сана: 2024 йил 27 ноябрь).

5) ҳеч ким ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмаслиги;

б) агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмаслиги.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикасининг янги Конституцияси Т:-2024 <https://constitution.uz/uz/clause/index#section2> (Мурожаат қилинган сана: 22.11.2024 й.).
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг “Суд муҳокамаси ошкоралигини ва судлар фаолиятига доир ахборот олиш ҳуқуқини таъминлаш тўғрисида”ги 2021-йил 21-февралдаги 4-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-протсессуал кодекси – Т. 2023. <https://lex.uz/docs/111460> Мурожаат қилинган сана 22.11.2024-й.).
4. <https://tsue.uz/media/uploads/2024/04/16/gmzpbе.pdf> (Мурожаат қилинган сана: 25.11.2024 йил).
5. <https://pravacheloveka.uz/uz/news/m7181> (Мурожаат қилинган сана: 07.10.2023 й.).